

Potencialidades de ferramentas geotecnológicas para o ensino de geografia a partir da base nacional comum curricular (BNCC)

Potential of geotechnological tools for teaching geography

Francieli Albino de SOUZA

Paulo Henrique Marques de CASTRO

Acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia da UENP e bolsista de Iniciação Científica do PIBIC– FA e-mail: francieliasouza@outlook.com

Docente do curso de Licenciatura em Geografia da UENP, e-mail: paulocastro@uenp.edu.br.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13351076>

Resumo

No contexto atual, as Geotecnologias têm contribuído na educação de forma ampla e em particular para o Ensino de Geografia a partir de ferramentas geotecnológicas que auxiliam o raciocínio geográfico, o pensamento espacial e a análise do espaço geográfico. Dessa forma, o estudo em questão tem como objetivo central investigar as potencialidades das Geotecnologias ao Ensino de Geografia nas competências e habilidades inseridas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Geografia do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Metodologicamente a pesquisa foi pautada na análise documental da BNCC e uma revisão bibliográfica, orientada em duas etapas: I) levantamento bibliográfico e aprofundamento bibliográfico acerca das Geotecnologias; II) análise sistemática da BNCC Geografia. A partir da observação foi possível verificar que as Geotecnologias vão ao encontro com o desenvolvimento do raciocínio geográfico e pensamento espacial em diversas habilidades e competências, sobretudo naquelas em que há relações com os conteúdos ligados à Cartografia, como os da unidade temática Formas de Representação e Pensamento Espacial.

Palavras-chaves: Educação, Raciocínio Geográfico, Pensamento Espacial.

Abstract

In the current context, Geotechnologies have contributed to education in a broad way, and in particular to the teaching of Geography with Geotechnological tools that help geographic reasoning, spatial thinking and the analysis of geographic space. Thus, the main objective of this study is to investigate the potential of Geotechnologies to the teaching of Geography in the skills and abilities inserted in the Common National Curricular Base (BNCC) Geography of the final years of Elementary School and High School. Methodologically, the research was based on a documental analysis of the BNCC and a bibliographic review, oriented in two stages: I) bibliographic survey and bibliographic deepening about Geotechnologies; II) systematic analysis of the BNCC Geography. From the observation it was possible to confirm that Geotechnologies meet the development of geographic reasoning and spatial thinking in various skills and competencies, especially those in which there are relationships with the contents related to Cartography, such as those of the thematic unit Forms of Representation and Spatial Thinking.

Keywords: Education, Geographical Reasoning, Spatial Thinking.

1. INTRODUÇÃO

Com os avanços tecnológicos é importante também compreender a inserção de ferramentas geotecnológicas na educação. No Ensino de Geografia percebe-se que as Geotecnologias têm potencial para auxiliar o desenvolvimento do raciocínio geográfico e pensamento espacial. Dessa forma, é importante destacar que as metodologias de ensino devem estar às práticas que estejam alicerçadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Geografia. É importante que os professores tenham conhecimento de diferentes tipos de Geotecnologias e que escolham a melhor ferramenta para o desenvolvimento de sua aula.

Dentro deste cenário, a pesquisa visou contribuir na investigação sobre as potencialidades das ferramentas geotecnológicas que se adequam as competências, unidades temáticas e habilidades da BNCC Geografia no Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio. Com intuito de obter resultados sobre quais componentes da BNCC Geografia é possível inserir a utilização de tais recursos tecnológicos para a compreensão do meio estudado.

O estudo foi pautado em uma revisão bibliográfica acerca das Geotecnologias e o Ensino de Geografia e na análise documental da BNCC, conforme Gil (2002), sendo portanto, orientada em duas etapas: I) levantamento bibliográfico e aprofundamento bibliográfico acerca das Geotecnologias; II) análise sistemática da BNCC Geografia.

O Ensino de Geografia busca contribuir na formação de cidadãos críticos e participativos, de forma a fornecer através dos conhecimentos discutidos em sala, subsídios para formar indivíduos capazes de construir conceitos que sirvam para o seu desenvolvimento da cidadania. A BNCC Geografia do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio trabalha com conceitos precursores, como o raciocínio geográfico e pensamento espacial de forma a proporcionar a reflexão e análise geográfica dos alunos.

É rico o potencial das Geotecnologias no Ensino de Geografia, pois possibilitam trabalhar com ferramentas atuais em diversas temáticas, de forma a contribuir para análises e reflexões acerca do espaço geográfico. De modo, que a pesquisa visou em contribuir para o entendimento e compreensão da análise a partir das potencialidades das geotecnologias na BNCC Geografia do Ensino Fundamental e Médio.

2. GEOTECNOLOGIAS E O ENSINO DE GEOGRAFIA

As Geotecnologias têm ganhado cada vez mais notoriedade com o avanço das tecnologias no mundo e, na ciência geográfica também tem se apresentado como instrumentos relevantes, em diversos campos como na Geologia, Geomorfologia entre outros. Nesse sentido, entende-se geotecnologias, de acordo com Rosa (2005), como “as Geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica.” Para tanto, a uma diversidade de Geotecnologias que corroboram para os estudos geográficos de cunho científico e educacional.

Sendo assim, para o autor, as Geotecnologias possuem ampla possibilidades de ferramentas, em destaque os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) e o Sensoriamento Remoto. De forma ampla, podem ser utilizadas de maneira eficaz na coleta de dados e análise espacial. Estas talvez sejam as ferramentas geotecnológicas com maior destaque para os estudos geográficos. O Sensoriamento Remoto, por exemplo,

[...] permite obter informações de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com o mesmo. As informações são obtidas utilizando-se a radiação eletromagnética gerada por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou por fontes artificiais como, por exemplo, o Radar. (ROSA, 2009, p. 13).

Já os SIGs é um sistema composto por “hardware, dados, usuários e metodologias” (ROSA, 2005, p. 85). Neste cenário, alguns web softwares e aplicativos se popularizaram, como os casos de algumas ferramentas Google. A exemplo, o *Google Earth* e *Google Maps*, ambas utilizam aplicações do Sensoriamento Remoto, principalmente no emprego de imagens orbitais. Sendo estes recursos acessíveis que contribuem e auxiliam na compreensão do espaço geográfico (CAZETTA, 2011). Além disso, Lima (2012) e Souza et al, (2021) destacam o acesso gratuito de muitas ferramentas geotecnológicas como um ponto positivo.

Diante desse contexto, essa ferramenta e ou linguagem da geografia também tem sido apropriada e estudada pelos debates no Ensino de Geografia. Uma vez que, entende-se que podem contribuir para formação crítica do aluno na análise de temas ambientais e sociais (SILVA E CARNEIRO, 2012). Utilizar o *Google Earth* no Ensino de Geografia, por exemplo, abre pos-

sibilidades de aulas mais dinâmicas e interativas, ou seja, é um recurso que possibilita o professor tornar sua aula mais produtiva (PIRES et al, 2016). São importantes recursos para o desenvolvimento do aluno em competências e habilidades que abarcam a análise e representação do espaço geográfico, assim como no pensamento espacial (CAZETTA, 2011).

Pesquisas como a de Gonçalves et al, (2012) e Evangelista et al, (2017) demonstram que:

A utilização do Google Earth no ensino de Geografia capacita o aluno na compreensão do espaço geográfico, já que insere aspectos inovadores e motivadores no processo de ensino e aprendizagem. A partir desta ferramenta, o aluno é capaz de extrair dados relevantes do espaço em escala local ou global e construir hipóteses reais com as informações disponíveis em um mapa. (EVANGELISTA et al, 2017, p. 164).

É diante deste contexto que as ferramentas geotecnológicas despontam com forte potencial para o desenvolvimento de diversas habilidades da Geografia no contexto da nova BNCC. É importante destacar que foi possível perceber essa possível contribuição para o âmbito educacional das ferramentas tecnológicas a partir dos autores presentes no texto. Os autores contribuem para essa discussão que ferramentas geotecnológicas como a exemplo do *Google Earth*, *Google Maps*, além de serem tecnologias de acesso gratuito possibilita sua utilização no Ensino de Geografia.

3. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, O RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO E O PENSAMENTO ESPACIAL

Destaca-se que a BNCC é um documento nacional normativo que se aplica exclusivamente a educação escolar, no qual define-se diretrizes para os conteúdos mínimos em que toda a rede pública e privada de ensino do Brasil deve desenvolver em cada etapa da Educação Básica (BRASIL, 2018).

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano

Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)¹, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, 2018, p. 7).

Segundo Micarello (2016), o documento teve diversos debates sobre a primeira versão de 2015 e a segunda versão de 2016, pois, a política brasileira passava por impasses como o impeachment da Presidenta da República, fato que afetou no Ministério da Educação (MEC). Porém, mesmo com esse contexto histórico foi ocorrendo o processo da construção da BNCC.

Já a terceira versão data de 2017, sendo homologada e aprovada pelo MEC, mas foi elaborada em um contexto político nacional conturbado, o que gerou questionamentos sobre a intenção por parte dos profissionais da Educação (CORRÊA; MORGADO, 2018). Em 2018, foi concluída a implementação da BNCC e homologação para o Ensino Médio após debates ocorridos no Brasil (BRASIL, 2018).

Sendo assim, a BNCC é estruturada em três grandes blocos que correspondem a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ao longo do processo educacional, os alunos devem desenvolver dez competências gerais, que visa contribuir no em seu processo de aprendizagem. (BRASIL, 2018). A BNCC (2018) estabelece diretrizes para formação dos estudantes em todo o período escolar na Educação Básica. Sendo assegurados o direito aprendizagem e do conhecimento a partir de dez competências gerais:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-mo-

tora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2018, pg. 10).

As competências gerais devem ser desenvolvidas ao longo de todo período da educação para que o processo de aprendizagem seja focado no desenvolvimento dos estudantes frente aos desafios do mundo atual, sendo propostas competências e habilidades específicas a cada nível de ensino, série e/ou componente curricular da Educação Básica (BRASIL, 2018).

As competências são “[...] como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 08).

Na BNCC, o Ensino Fundamental anos iniciais a Geografia é contemplada na área das Ciências Humanas. Para cada componente de competências específicas há um componente curricular em conjunto com habilidades, objeto do conhecimento, e unidades temáticas (BRASIL, 2018).

As áreas de conhecimento do Ensino Fundamental é dividido em cinco áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Já o Ensino Médio é dividido por quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, as quais apresentam a organização sistemática por competências e habilidades. As competências específicas da área articulada com as competências gerais. De modo, é assegurado que cada competência específica da área seja relacionado ao conjunto de habilidades garantidas no âmbito da BNCC a todos os alunos do Ensino Médio (BRASIL, 2018).

O foco desta pesquisa foi a análise da BNCC os níveis do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio, níveis em que se tem a Geografia como componente curricular no Ensino Básico. A disciplina de BNCC Geografia para o Ensino Fundamental anos finais está estruturada em cinco unidades temáticas (Quadro 01):

Quadro 1: Unidades Temáticas do Ensino Fundamental anos finais.

UNIDADES TEMÁTICAS
O sujeito e o seu lugar no mundo
Conexões e escalas
Mundo do trabalho
Formas de representação e pensamento espacial
Natureza, ambientes e qualidade de vida

Fonte: Brasil (2018)

Na unidade temática “O sujeito e seu lugar no mundo”, o foco são as noções de pertencimento e identidade. Em “Conexões e escalas”, busca-se o olhar mais amplo dos contextos pelo aluno. Como destaca do na BNCC (2018, p. 381), “a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos técnicos e o ordenamento do território usado”.

No “Mundo do trabalho”, focaliza-se a questão de o aluno identificar as transformações feitas pelo homem na natureza e as diferenças sociais presentes no meio

urbano a partir de sua análise espacial geográfica. Já a unidade temática “Formas de representação e pensamento espacial”, busca contribuir no desenvolvimento do aluno para sua alfabetização cartográfica, ou seja, em dominar a leitura, elaboração de mapas e gráficos.

A unidade temática “Natureza, ambientes e qualidade de vida” focaliza em articular a Geografia Física e Geografia Humana, para que o aluno possa reconhecer as transformações que ocorreram ao longo do tempo tem por objetivo a unicidade da Geografia e contribui para que o estudante possa reconhecer como diferentes comunidades evoluíram, dando ao espaço geográfico novos significados.

Para que os alunos possam ter essa compreensão do espaço é estimulado a desenvolver seu pensamento espacial com os princípios do raciocínio geográfico da BNCC Geografia, a partir do entendimento dos conceitos operacionais: território, lugar, região, natureza e paisagem (BRASIL, 2018). A partir dessa compreensão conceitual possibilita que os estudantes,

[...] desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos – a respeito da natureza, do território e da territorialidade, por exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais um cidadão conhece os elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, mais pode ser protagonista autônomo de melhores condições de vida. (BRASIL, 2018, p. 365).

Já o Ensino Médio é estruturado por grandes áreas e suas competências e não mais por componentes curriculares, estando os conteúdos de Geografia contemplados nas áreas das “Ciências Humanas e Sociais Aplicadas” e “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”. A primeira propõe criar oportunidades que os alunos aprofundem o que aprenderam na etapa anterior no Ensino Fundamental em Ciências Humanas, possibilitando ampliação dos conhecimentos, trabalhando em conjunto com práticas tecnológicas.

Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas organizam de forma “[...] a tematizar e problematizar algumas categorias da área, fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política e Trabalho” (BRASIL, 2018, p. 562). De forma que é analisado de acordo com as particularidades de cada território, região, história e cultura brasileira.

No que tange à disciplina de Geografia, o conceito norteador presente na BNCC é o raciocínio geográfico e o debate na ciência geográfica, campos que são necessá-

rios para sua mobilização, e subsidia o estudante a exercitar o seu pensar espacialmente. Ele é formulado a partir de sete princípios (Quadro 2) que contribuem, entre outros, para a mobilização do pensamento espacial, mas, no debate dos autores, seria as relações espaciais, conceitos espaciais que são, portanto, os princípios (BRASIL, 2018).

Quadro 2: Princípios lógicos do raciocínio geográfico

PRINCÍPIO	DESCRIÇÃO
Analogia	Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre.
Conexão	Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes.
Diferenciação	É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre (por exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas.
Distribuição	Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.
Extensão	Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico.
Localização	Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta (definida por um sistema de coordenadas geográficas) ou relativa (expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais).
Ordem	Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu.

Fonte: Brasil (2018, p. 360).

A BNCC Geografia traz como fio condutor o desenvolvimento do raciocínio geográfico, conceito que busca promover no aluno o exercitar do pensar espacialmente (CASTELLAR e de PAULA, 2020). De forma que a “ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico” (BRASIL, 2018, p.363). A passo que as Geotecnologias se configuram, portanto, como importantes ferramentas para o desenvolvimento de tais conceitos.

O raciocínio geográfico tem o objetivo de exercitar o pensamento espacial do aluno nos “aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações antrópicas” (BRASIL, 2018, p. 359). Cavalcanti (2019) esclarece sobre a ideia do modo de operar esse desenvolvimento do raciocínio geográfico, em que o ato de raciocinar compreende a ideia de operar com as categorias da Geografia, isto é, categorias que mobilizam a compreensão dos alunos sobre os fenômenos no espaço geográfico.

Neste sentido, Castellar e de Paula (2020, p. 300) definem que o ato de mobilizar o raciocínio geográfico abrange cinco campos do conhecimento: “(1) os processos cognitivos, (2) os conceitos de relações espaciais, (3) a representação espacial que compõe o pensamento espacial, (4) as categorias e princípios geográficos e (5) a situação geográfica”

O raciocínio geográfico é um processo cognitivo que pode ser desenvolvido pelo professor de Geografia, quando este se utilizar de estratégias pedagógicas que possibilite o aluno a ter um papel ativo na construção de significados ancorando-se nos fundamentos teórico-metodológicos da ciência geográfica. Nesse sentido, o docente, na sua prática educativa, deve se apropriar e mobilizar os conceitos da Geografia (espaço, território, paisagem) e os princípios lógicos (localização, delimitação, escala, arranjo, delimitação, rede, conexão, arranjo). (LUZ e LEITE, 2020, p. 139).

Nesse sentido, Lopes (2010, p. 86) reafirma o processo cognitivo na construção do raciocínio geográfico no qual “[...] se refere à capacidade cognitiva de compreender como as diversas sociedades organizam o seu espaço e, por outro lado, mas inseparavelmente, as implicações dos diversos arranjos espaciais na vida social e, em particular, na vida pessoal de seus membros.”

Entende-se que é a partir do processo de construção do raciocínio geográfico em conversa com a BNCC que possibilitará que o aluno desenvolva sua concepção sobre o espaço geográfico em conformidades com as unidades temáticas trazidas no Ensino Fundamental. Na BNCC Geografia, de forma mais enfática, destaca-se a unidade temática “Formas de representação e pensamento espacial”, de modo a desenvolver nos estudantes habilidades e competências que subsidiam o pensamento espacial, garantindo ferramentas para a interpretação e representação do mundo (BRASIL, 2018).

[...] além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas, desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não como verdades, mas como possibilidades. (BRASIL, 2018, p. 363).

É esperado que o estudante possa no decorrer do Ensino de Geografia desenvolver a compreensão acerca das formas de representação e pensamento espacial.

[...] o pensamento espacial foi incorporado como temática a ser estudada na educação geográfica brasileira, o que nos recobrou enorme responsabilidade teórica e metodológica no movimento de compreendermos em que medida ele pode ser uma habilidade a ser desenvolvida e de que modo ele atua como dimensão participante na construção do raciocínio geográfico. (CASTELLAR e de PAULA, 2020, p. 1).

Como exemplo, pode-se citar a competência “Mapas temáticos do Brasil” em que se espera do estudante o desenvolvimento das habilidades de:

Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. (BNCC, 2018, p. 387).

Desta forma, para Castellar e de Paula (2020), a construção do campo do conhecimento parte do princípio em que deve-se identificar o primeiro campo do pensamento espacial, que seria as representações espaciais, as quais abrangem diversos tipos: desde produtos cartográficos como mapas e cartas, mas também imagens de satélite, gráficos, fotografias aéreas, dentre outros.

Duarte (2016) reitera que o pensamento espacial tem como base aspectos básicos como de localização, orientação, identificação da gradiente da paisagem, en-

tre muitos outros. Destacando a importância do pensamento espacial para a educação geográfica, Castellar (2017) aponta a possibilidade de compreender as diferentes dimensões dos lugares que habitam, identificar e reconhecer a localização de diferentes lugares, observar e descrever paisagens para as analisar, e formular questões espaciais num mundo de múltiplas escalas e domínios espaciais e desenvolver análises geoespaciais. Sendo os princípios geográficos:

[...] presentes no cotidiano, em situações do dia a dia que podem ser utilizadas para resolver problemas por meio da análise geoespacial. O desenvolvimento desses princípios nas aulas de geografia é essencial para sistematizar e contextualizar a realidade que estimula o crescimento do pensamento espacial. O princípio da localização permite relacionar elementos obtendo um quadro de distribuição e distância, possibilitando a compreensão da posição de certo objeto espacial para além daquela cartesiana de intersecção de dois pontos em um plano e, assim, compreendendo-o em uma relação espaço-temporal. (JULIASZ, 2017, p71).

Além disso, a BNCC expressa sua ideia, sobre o raciocínio geográfico, sobretudo como meio que possibilite ao estudante compreender a realidade na qual está inserido, a partir do desenvolvimento intelectual do pensamento espacial (BRASIL, 2018).

O pensamento espacial, de acordo com Castellar (2017), é algo complexo, pois requer a mobilização de habilidades, no qual possibilite aos alunos sua formação e que assegure a compreensão das categorias geográficas, dentre elas ler mapas e interpretar situações em seu cotidiano. Duarte (2016) enfatiza que compreender e definir o pensamento espacial não é nada fácil, pois é um processo de construção do intelecto do indivíduo que engloba três contextos geográficos: espaços de vivência, o pensar sobre os espaços físicos e sociais e o pensar com a Geografia sobre os espaços intelectuais ou com o espaço.

Assim, é notória as potencialidades das Geotecnologias no Ensino de Geografia, pois a instrumentaliza para representar e caracterizar as diversas formas do espaço geográfico (MARTINS e CASTANHO, 2021). Contudo, o raciocínio geográfico é apresentado na BNCC como algo que irá contribuir na mobilização do aluno em seu desenvolvimento sobre o espaço geográfico. Cazetta (2011), Lima (2012) e Silva e Carneiro (2012) observam que essa relação das geotecnologias no Ensino de Geografia corrobora para a formação crítica do aluno e para sua compreensão sobre análise do espaço geográfico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados foram obtidos a partir da observação de toda BNCC, em particular dos níveis do Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio que contempla a Geografia como componente curricular. O Quadro 3 ilustra o quantitativo de habilidades com potencialidades de aplicações de ferramentas geotecnológicas no Ensino Fundamental anos finais, no qual obteve os resultados a partir de uma análise com base na utilização do *Google Earth* e *Google Maps* em conjunto com as habilidades.

Quadro 3: Quantitativo das unidades Temáticas do Ensino Fundamental anos finais e habilidades potenciais para aplicações geotecnológicas

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - GEOGRAFIA				
UNIDADE TEMÁTICA	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO
Sujeito e Lugar no mundo	2	—	—	—
Conexões e Escala	3	1	—	—
Mundo do trabalho	2	—	1	—
Formas de representação e pensamento espacial	2	2	2	2
Natureza, ambientes e qualidade de vida	—	2	1	—
TOTAL	9	5	4	2

Elaborado: Autores (2022).

Fonte: Brasil (2018).

Observa-se que o 6º ano apresenta o maior potencial da utilização de Geotecnologias, seguido pelo 7º ano. Destaca-se o 9º ano com a menor quantidade de habilidades potenciais nas unidades temáticas. As unidades temáticas “Conexões e Escala” e “Formas de representação e pensamento espacial” são as que mais possuem potencial para o emprego das Geotecnologias no Ensino de Geografia.

No Ensino Fundamental anos finais (Quadro 4), o 6º Ano é o que mais apresenta potencial para o emprego de ferramentas geotecnológicas, com possibilidades de usos em todas as unidades temáticas, sobretudo, em “Conexões e escalas” e “Formas de representação e pensamento espacial”. Dentre as características gerais destas habilidades, destacam-se as que se propõem em analisar as modificações da paisagem, identificar as características e as transformações da paisagem pelo

trabalho humano, sendo, possível através da utilização do *Google Earth*.

Quadro 4: Unidades temáticas e habilidades potenciais do 6º Ano

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - GEOGRAFIA	
UNIDADE TEMÁTICA	6º ANO
Sujeito e Lugar no mundo	(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.
	(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários.
Conexões e Escala	(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
	(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
	(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
Mundo do trabalho	(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
	(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.

Formas de representação e pensamento espacial	(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
	(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.

Fonte: Brasil (2018).

O 7º ano (Quadros 5) abrange potencialidades para uso de recursos geotecnológicos nas unidades temáticas “Conexões e escalas”, “Formas de representação e pensamento espacial”, e em “Natureza, ambientes e qualidade de vida”. Sendo as habilidades: analisar, interpretar, elaborar, caracterizar e comparar.

Quadro 5: Unidades temáticas e habilidades potenciais do 7º Ano

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – GEOGRAFIA	
UNIDADE TEMÁTICA	7º ANO
Conexões e Escala	(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.
Formas de representação e pensamento espacial	(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.
	(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.

Natureza, ambientes e qualidade de vida	(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária)
	(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Fonte: Brasil (2018).

Nas unidades temáticas do 8º Ano (Quadro 6) encontra-se habilidades potenciais em “Mundo do trabalho”, “Formas de representação e pensamento espacial” e “Natureza, ambientes e qualidade de vida”. São unidades temáticas que possuem habilidades de análise, elaboração de mapas, interpretação de cartogramas e identificação da paisagem, todas com o potencial para o emprego das Geotecnologias.

Quadro 6: Unidades temáticas e habilidades do 8º Ano

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – GEOGRAFIA	
UNIDADE TEMÁTICA	8º ANO
Mundo do trabalho	(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.
Formas de representação e pensamento espacial	(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de solos da África e América.
	(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfozes geográficas com informações geográficas acerca da África e América.

Natureza, ambientes e qualidade de vida	(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da cartografia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia.
---	--

Fonte: Brasil (2018).

O 9º Ano (Quadro 7) só apresenta uma única unidade temática com potencialidade, a “Formas de representação e pensamento espacial”, com destaque a apenas duas habilidades, as quais englobam a elaboração e interpretação de gráficos, e a comparação e classificação com o uso de mapas temáticos em diferentes projeções cartográfica. O fator determinante, por conter menos potencialidades das ferramentas geotecnológicas, é por causa que não se relaciona ao uso do Google Earth e Google Maps.

Quadro 7: Unidades temáticas e habilidades potenciais do 9º Ano

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - GEOGRAFIA	
UNIDADE TEMÁTICA	9º ANO
Formas de representação e pensamento espacial	(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfozes geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
	(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas.

Fonte: Brasil (2018).

Diante dos quadros apresentados do Ensino Fundamental anos finais pode-se observar positivo o emprego das Geotecnologias para o Ensino de Geografia. De forma, que contribui e desenvolve o raciocínio geográfico e

o pensamento espacial do aluno a partir da utilização das ferramentas geotecnológicas em conjunto com as habilidades contidas nas unidades temáticas. A partir da análise do aluno sobre espaço geográfico, o fazendo refletir sobre o meio em que vive de seu cotidiano.

O Ensino Médio (Quadros 8 e 9) na grande área de “Ciências Humanas e Sociais Aplicadas” está fundamentado em seis competências específicas, já a área de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” em três competências. A “Ciências Humanas e Sociais Aplicadas” (Quadro 8) apresenta as competências específicas 1, 2, 3 e 6 com potencialidades do uso de Geotecnologias em habilidades que desenvolvem as linguagens cartográficas, análises e comparações dos processos de ocupação do solo, dentre outras.

Quadro 8: Competências e habilidades do Ensino Médio para área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com potencial emprego de ferramentas geotecnológicas

ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	
COMPETÊNCIA	HABILIDADES
1	(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

2	(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. (EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.
3	(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.
6	(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

Fonte: Brasil (2018).

Já as “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” (Quadro 9) possui em todas as suas competências específicas habilidades com potenciais para a utilização de Geotecnologias, a exemplo da habilidade EM13CNT101:

Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conser-

vações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (BRASIL, 2018, p. 555).

De modo que é perceptível o rico potencial das Geotecnologias na utilização dessa área de conhecimento. Sendo, portanto, possível contribuir para a formação crítica do aluno. É perceptível a contribuição das ferramentas geotecnológicas no Ensino de Geografia, a partir das habilidades contidas nas competências do Ensino Médio, as quais contribuem na formação de cidadãos críticos e no desenvolvimento de sua cidadania a partir de habilidades que abrangem competências para resolução de questões presentes em seu cotidiano e espaço vivido, possibilitando portanto, que os estudantes do Ensino Médio desenvolvam mais princípios do raciocínio geográfico e pensamento espacial.

Quadro 9: Competências e habilidades do Ensino Médio para área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias com potencial emprego de ferramentas geotecnológicas

ENSINO MÉDIO - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	
COMPETÊNCIA	HABILIDADES
1	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.
	(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.
	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.

2	(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
	(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
	(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
	(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

3	(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.
---	---

Fonte: Brasil (2018).

Ademais, a BNCC apresenta no Ensino Fundamental anos finais unidades temáticas que abrangem possibilidades de aplicações das ferramentas geotecnológicas, e no Ensino Médio, em competências específicas com habilidades também potenciais. Ademais, percebe-se que as características destas habilidades convergem significativamente para o desenvolvimento do pensamento espacial.

Na BNCC Geografia diante das questões dos conceitos do raciocínio geográfico e pensamento espacial, percebe-se as Geotecnologias como possibilidades de recursos e metodologias inovadoras para o desenvolvimento da formação crítica e análise espacial. Sendo, um aspecto inovador na BNCC Geografia a abordagem destes conceitos, os quais até então não estavam presentes em documentos anteriores, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2018).

Contudo, com a pesquisa salienta também da importância que ocorra uma transformação que beneficie todas as escolas públicas do país, com investimento na educação desde toda estrutura da escola como também na formação continuada dos professores, para que os mesmos contribuam muito mais para o aprendizado dos alunos e para sua própria formação profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notório a importância das Geotecnologias no âmbito dos estudos científicos geográficos aplicados, mas, também a importância desses recursos tecnológicos na educação. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo em confirmar sobre a potencialidade das ferramentas geotecnologias no Ensino de Geografia, corre-

lacionando com os conceitos de raciocínio geográfico e o pensamento espacial inseridos na BNCC Geografia.

Percebeu-se que as ferramentas geotecnológicas estão em consonância com as novas diretrizes da BNCC Geografia, tanto no âmbito do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, sendo, portanto, um fator que contribui para o emprego das tecnologias como o *Google Earth* e *Google Maps* em sala de aula.

De forma que configura-se positiva a utilização de ferramentas geotecnológicas para o desenvolvimento e mobilização do raciocínio geográfico e pensamento espacial nos alunos nas aulas de Geografia. É importante destacar que não foi objeto desta pesquisa avaliar o potencial de ferramentas específicas, no entanto, é existente a variedade de uma ampla gama de ferramentas geotecnológicas e metodologias disponíveis aos professores, a ser utilizadas em sala de aula. Ademais, a pesquisa abre margem para pesquisas futuras que queiram relacionar o uso de tecnologias com as habilidades da BNCC.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Fundação Araucária pelo fomento à pesquisa através da concessão de bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), juntamente com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento geográfica. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017 Disponível em: <http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/494/236> Acesso em 03 de nov. 2022.

CASTELLAR, S.M.V.; DE PAULA, I.R. O papel do pensamento espacial na construção do raciocínio geográfico. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 10, n. 19, p. 294-322, jan./jun., 2020.

CAVALCANTI, Lana de Souza. **Pensar pela Geografia: o ensino e relevância social**. Goiânia: C&A Alfa, 2019.

CAZETTA, V. Educação Visual do Espaço e o Google Earth. In: ALMEIDA, R. D. **Novos Rumos da Cartografia Escolar: currículo, linguagem e tecnologia**. São Paulo: Contexto, 2011.

CORRÊA, Adriana; MORGADO, José Carlos. A construção da Base Nacional Comum

Curricular no Brasil: tensões e desafios. Anais. In: **Colóquio Luso-Brasileiro de Educação - COLBEDUCA**. Braga, PT: 2018. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/view/12979> Acesso em: 16 de nov. 2022.

DUARTE, Ronaldo Goulart. **Educação geográfica, Cartografia escolar e pensamento espacial no segundo segmento do ensino fundamental**. São Paulo, 2016. 310 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade De São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-10112016-135000/pt-br.php>. Acesso em: 18 de jul.2022.

EVANGELISTA, A. M.; MORAIS, M. V. A. R.; SILVA, C. V. R. Os usos e aplicações do Google Earth como recurso didático no ensino de Geografia. **Percurso**, Florianópolis, v. 18, n. 38, p. 152 - 166, 2017. DOI: 10.5965/1984724618382017152. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/1984724618382017152>. Acesso em: 24 ago. 2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES DA SILVA, F.; DAL RÉ CARNEIRO, C. GEOTECNOLOGIAS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIA COM O GOOGLE EARTH. **Caminhos de Geografia**, [S. l.], v. 13, n. 41, 2012. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/16679>. Acesso em: 24 ago. 2022.

GOOGLE EARTH. Disponível em: <https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>. Acesso em: 07 de abr. 2022.

GOOGLE MAPS. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>. Acesso em: 07 de abr. 2022.

JULIASZ, Paula Cristiane Strina. **O pensamento es-**

pacial na educação infantil: uma relação entre geografia e cartografia. 2017. 260 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2017.

LIMA, R. N. S. . GOOGLE EARTH APLICADO A PESQUISA E ENSINO DA GEOMORFOLOGIA. **Revista de Ensino de Geografia**, v. 3, p. 17-30, 2012. Disponível em: <http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N.5/Art2v3n5final.pdf>. Acesso em: 17 de out. 2022.

LOPES, Claudivan Sanches. **O Professor de Geografia e os saberes profissionais: o processo formativo e o desenvolvimento da profissionalidade.** 2010. 258 f. Tese (Doutorado em Ciências), – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

LUZ NETO, D. R. S. ; LEITE, C. M. C. . O RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO NA PRÁTICA EDUCATIVA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM TURMA DE 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. **REVISTA TAMOIOS (IMPRESSO)**, v. 16, p. 128-140, 2020.

MICARELLO, Hilda Aparecida Linhares da Silva. A BNCC no contexto de ameaças ao estado democrático de direito. **Eccos – Rev. Cient.**, São Paulo, n. 41, p. 61-75, set./dez. 2016. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=eccos&page=article&op=view&path%5B%5D=6801> Acesso em: 26 de nov. 2022.

MARTINS, B. O. ; CASTANHO, R. B. . GEOTECNOLOGIAS E ENSINO DE GEOGRAFIA. **Signos Geográficos**, v. 3, p. 1-20, 2021. Disponível em <https://revistas.ufg.br/signos/article/view/65605>. Acesso em: 07 de nov. 2022.

PIRES, T. B. ; PEREIRA, T. H. A. A. ; PIPITONE, M. A. P. . O uso do google earth e a apresentação de imagens tridimensionais como ferramentas complementares para a educação ambiental. **GEOSABERES REVISTA DE ESTUDOS GEOEDUCACIONAIS**, v. 7, p. 112-122, 2016.

ROSA, R. Geotecnologias na Geografia aplicada. **Revista do Departamento de Geografia, [S. l.]**, v. 16, p. 81-90, 2005. DOI: 10.7154/RDG.2005.0016.0009. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47288>. Acesso em: 07 de abr. 2022.

ROSA, Roberto. **Introdução ao Sensoriamento Remoto.** 7ª ed. Uberlândia: EDUFU, 2009.

SILVA, F. G. CARNEIRO, C. D. R. Geotecnologias como recurso didático no ensino de Geografia: Experiência com o Google Earth. **Revista Caminhos da Geografia.** ISSN 1678-6343, 2012.

SOUZA, M. B. de; NASCIMENTO , R. E. N. do; FREITAS, L. da S.; DIAS , G. F. de M.; PAIVA, P. F. P. R.; MIRANDA, S. B. de A. de; CARDOSO, P. M. O uso das geotecnologias como ferramentas de ensino na educação básica da escola Prof.º Virgílio Libonati, Belém, Pará, Brasil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 5, p. e22910514856, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i5.14856. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14856>. Acesso em: 07 de abr. 2022.